

УДК 343.3/7

Тараненко Микола Миколайович –

кандидат юридичних наук
старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права
Факультету соціології і права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Mykola M. Taranenko –

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the Department of Information, Commercial and Administrative Law,
the Faculty of Sociology and Law,
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(37 Beresteiskyi Av., Kyiv, 03056, Ukraine)

Кияниця Дмитро Григорович –

студент юридичного відділення Факультету соціології і права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Dmytro H. Kyianytsia –

Student of Law Unit of the Faculty of Sociology and Law,
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(37 Beresteiskyi Av., Kyiv, 03056, Ukraine)

Визначення воєнних злочинів нормами міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України

Стаття присвячена дослідженню проблематики кваліфікації воєнних злочинів відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та кримінального права України. Проаналізовано проблемні теоретичні та практичні аспекти встановлення кримінальної відповідальності та кваліфікації воєнних злочинів.

Ключові слова: війна, збройний конфлікт, воєнні злочини, закони і звичаї війни, Гаазькі конвенції, Женевські конвенції.

M.M. Taranenko, D.H. Kyianytsia Qualification of War Crimes According to the Standards of International Humanitarian Law and National Legislation

The article is devoted to the study of the problems of the qualification of war crimes in accordance with the norms of international humanitarian law and the criminal law of Ukraine. The problematic theoretical and practical aspects of establishing criminal liability, conducting an investigation and qualifying war crimes are analyzed. The article analyzes the main sources of international humanitarian law, which include both international treaties and national legislation. The issue of the jurisdiction of the International Criminal Court, which can bring a specific natural person to justice if a specific state is unable to do so due to objective reasons, is considered. In general, the Criminal Code essentially reflects Ukraine's international obligations in the field of war crimes prosecution. Although the Criminal Code of Ukraine regulates the issue of establishing responsibility for the commission of war crimes, it does not provide an opportunity to clearly qualify the actions that fall under the specified crime, and in fact only refers to the norms of international humanitarian law, which in turn can lead to difficulties in the qualification of actions a certain person who is suspected of committing a war crime. At the same time, in fact, the norms of the Criminal Code may make it possible to bring a person to

justice for committing war crimes, but at the same time, due to problems with the qualification of such acts, the question arises of the need to make changes to the Criminal Code, regarding the specification of certain acts. The article provides a list of acts, the commission of which can be qualified as a war crime according to internationally ratified treaties and the criterion of the severity of the committed act. In addition, the category of victims of war crimes is determined. International treaties, namely the Geneva Conventions, establish protection for certain categories of persons, such as prisoners of war of the opposing side, wounded, sick and disabled persons, as well as the civilian population. Cruel treatment in the context of war crimes is also an important issue, since in order to further qualify the act, such treatment must be directed against the category of persons protected by international humanitarian law.

Keywords: war, armed conflict, war crimes, laws and customs of war, Hague Conventions, Geneva Conventions.

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена, тим, що кожен збройний конфлікт супроводжується порушенням норм міжнародного гуманітарного права та законів і звичаїв введення війни. Тому і виникає питання щодо якісної кваліфікації таких злочинів. По суті, норми, котрі регулюють дане питання являють собою сукупність міжнародних та національних норм. Основна проблема полягає у відсутності можливості притягнути осіб які вчиняли воєнні злочини до відповідальності, оскільки не всі держави приєднуються до міжнародних договорів, які регулюють дане питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим аспектам проблеми міжнародно-правового регулювання кваліфікації воєнних злочинів, відповідальності за порушення законів та звичаїв війни присвячені праці таких вчених як: Р. А. Авраменка, М. В. Піддубної, В. П. Базова, О. В. Харитонової, О. М. Броневицької, М. М. Гнатівського, К. П. Задоя, Н. А. Зелінської, Д. О. Ковалю, Т. Р. Короткого, В. М. Лисика, В. В. Рогальської, В. М. Репецького, М. І. Хавронюка, А. Б. Благи ін.

Невирішені раніше проблеми. Огляд юридичної наукової літератури засвідчив, що в Україні проблема кваліфікації воєнних злочинів досліджувалася доволі фрагментарно, і, відповідно, комплексний науковий доробок присвячений даній проблематиці відсутній. Відтак наявність низки актуальних проблемних питань у цій сфері обумовлюють актуальність та доцільність проведення подальших досліджень з обраної тематики.

Метою статті є дослідження нормативно правових актів, які регулюють розслідування воєнних злочинів.

Виклад основного матеріалу

З початком збройного вторгнення Російської Федерації на територію України, особливої актуальності набуває вирішення питання міжнародно-правового закріплення воєнних злочинів та встановлення відповідальності за них. Всі збройні конфлікти, як правило супроводжуються вчиненням значної кількості порушень норм міжнародного гуманітарного права. Навесні 2022 року після визволення окупованих збройними силами Російської Федерації територій України, світове суспільство обурило повідомлення про значну кількість звірств проти цивільного населення, що вчинялися окупантами. Серед них фігурували віднести масові вбивства цивільного населення, звалтування, катування цивільних та полонених, авіаційні та артилерійські удари по цивільним об'єктам та критичній інфраструктурі населених пунктів шляхом застосування зброї невибіркової дії. Наведені діяння, а також низка інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права світовим співтовариством віднесені до категорії «міжнародні воєнні злочини», відповідальність за які встановлена низкою міжнародних договорів та не мають терміну давності.

Варто зауважити, що під час збройного конфлікту проблемою кваліфікації вчинення воєнних злочинів та притягнення певних осіб до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Фактично значна частина доказів втрачається під час введення бойових дій, через специфіку таких дій. При цьому деякі держави відмовляються видавати осіб яких підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, так як в деяких випадках певна

держава може на підставі зібраних доказів за допомогою національного законодавства притягнути таку особу до відповідальності, але при цьому держава може просто призначити менш жорстке покарання в порівнянні з тим, що було б призначено при проведенні судового процесу в іншій країні або взагалі відмовитись притягати таку особу до відповідальності.

Перш за все, слід зауважити про нормативну базу та джерела Міжнародного гуманітарного права (надалі МГП). Так, основними міжнародними нормативно-правовими актами, що регулюють поведінку воюючих суб'єктів є Гаазькі конвенції 1899 та 1907 років, які були основою для заборони частини засобів та методів введення війни. Фактично, дані конвенції обмежили ряд негуманних засобів ведення війни, а також врегулювали питання способів використання певних негуманних видів зброї, які спричиняють надмірні ураження та страждання особового складу (зокрема, хімічної зброї та експансивних куль). Другу групу джерел МГП складають Женевські конвенції від 12.08.1949 року 1) Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; 2) Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі; 3) Про поводження з військовополоненими; 4) Про захист цивільного населення під час війни та три Додаткових протоколи до них 1977 та 2005 рр. Також в якості джерела МГП фігурують звичайні норми введення збройних конфліктів, які, базуючись на Застереженні Мартенса, створені для того аби уникнути випадків, коли якась держава не приєдналась до Женевських конвенцій, або якщо певна держава захоче вийти з міжнародних договорів, які стосуються правил введення війни. Дані конвенції є основоположними міжнародними договорами, які по суті є ключовими у питанні обмеження ряду дій спрямованих на знищення супротивної сторони, що в свою чергу надає змогу обмежити використання певних засобів та методів введення війни. Таке обмеження засобів та методів введення війни є об'єктивною необхідністю для того аби зменшити кількість жертв як серед цивільного населення, так і серед виведених із строю комбатантів, оскільки останні, в свою чергу, вже не становитимуть загрози для однієї із сторін. Фактично Женевські конвенції це

міжнародний договір який встановлює відносний баланс між воєнною необхідністю та гуманізмом.

Також, до джерел МГП можна віднести Римський статут Міжнародного кримінального суду. За своєю суттю це міжнародний договір, який створює спеціальний міжнародний судовий орган – Міжнародний кримінальний суд (надалі МКС), що має притягати до відповідальності окремих осіб, причетних до вчинення ряду міжнародних злочинів, в тому числі і воєнних злочинів.

Юрисдикція МКС поширюється лише на ті держави, що ратифікували Римський статут або в окремих випадках на держави, які хоч і не ратифікували даний міжнародний договір, але зробили заяву визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо певного військового злочину. Важливо зазначити, що МКС здатний притягувати до відповідальності фізичних осіб лише у випадку, якщо таку особу не притягнули до відповідальності згідно з нормами національного законодавства, враховуючи принцип недопустимості притягнення однієї особи до відповідальності двічі за одне діяння.

Також МКС здійснює юрисдикцію відповідно до принципу компліментарності, по суті цей принцип полягає в забезпеченні того, щоб відповідальність за здійснення правосуддя над особами, звинуваченими у вчиненні воєнних злочинів, покладалася саме на судову систему відповідної держави, тобто МКС не замінює та не доповнює собою національну систему кримінального правосуддя держави [1]. Фактично МКС може притягати особу до відповідальності лише в тому випадку, якщо певна держава сама по собі не може з об'єктивних причин цього зробити, або у випадку коли держава просто не притягує таку особу до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. При цьому основна роль МКС полягає у організації заходів для проведення розслідування військових злочинів.

Окрім зазначених вище кодифікованих нормативно-правових актів до джерел МГП також можна віднести судову практику Нюрнберзького трибуналу від 1945 року та Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії від 1991 року.

Кримінальний кодекс України (надалі КК) у ст. 438 передбачає такий склад злочину, як

порушення законів та звичаїв введення війни. При цьому в КК немає конкретних визначень щодо дій, які можна кваліфікувати в якості воєнних злочинів.

Деякі вчені пропонують виходити із таких діянь, для характеристики об'єктивної стороною вказаного злочину: - умисне спрямування ворожих дій проти цивільних осіб у зоні бойових дій; - вчинення насильницьких дій із метою здійснення терору серед цивільного населення; - умисне здійснення невибіркової атаки, що зачіпає цивільне населення чи цивільні об'єкти, завідомо знаючи, що така атака призведе до надмірних смертей, поранень цивільних чи пошкодження цивільних об'єктів; - умисні атаки незахищених територій або демілітаризованих зон; - умисне перетворення на об'єкт атаки особу, про яку відомо, що вона перебуває в статусі *hors de combat* (особа, виведена з ладу); - умисні атаки на медичний персонал, обладнання та матеріали; - умисне здійснення атаки, знаючи що така атака призведе до широкої, довготривалої та серйозної шкоди довкіллю; - використання зброї, снарядів і матеріалів, які спричиняють надмірні ураження чи зайві страждання; - використання отрути або отруєної зброї або задушливих, отруйних чи інших газів та всіх аналогічних рідин, матеріалів або пристроїв; - використання хімічної або бактеріологічної зброї; - застосування розривних куль або зброї, основною дією яких є травмування; - застосування мін-пасток чи мін невибіркової дії, які можуть уражати як комбатантів, так і цивільних у місцях, де є висока ймовірність перебування цивільних осіб [2].

Фактично КК відсилає до норм джерел МГП при здійсненні кваліфікації воєнних злочинів. Хоча сама по собі норма має узагальнений характер, але на практиці вона може дещо ускладнити роботу по кваліфікації воєнних злочинів, оскільки немає конкретної кваліфікації для кожного окремого діяння яке можна розглядати як воєнний злочин.

Прикладом того як ст. 438 КК не надала змогу чітко кваліфікувати дії особи можна спостерігати у справі російського військового Шишимаріна. Проблема нечіткості визначення складу злочину за ст.438 КК (порушення законів і звичаїв війни), за якої абсолютно не зрозуміло, які дії є кримінально карними [3]. Тобто можна дійти до висновку, що хоч і ст. 438 КК передбачає

відповідальність за вчинення воєнних злочинів, але вона не є досить чіткою для розуміння. Основним питанням буде саме питання тлумачення змісту форм вчинення воєнних злочинів, оскільки фактично для кваліфікації дій певної особи необхідно виходити з норм МГП. По суті такі форми можна назвати спеціальними при цьому до них відноситься жорстоке поводження з військовополоненими та цивільним населенням, насильницьке вигнання цивільного населення для залучення їх до примусових робіт, розграбовування національних цінностей на територіях, що перебувають під окупацією, застосування заборонених МГП методів та засобів введення війни. По суті дані форми передбачають саме обмеження застосування КК лише нормами МГП, врахування контекстуального елементу, взяття положень МГП для саме визначення кола постраждалих осіб та врахування положень МГП для визначення кола осіб, що можуть бути суб'єктами даного злочину.

Потрібно враховувати також те, що норма ст. 438 КК передбачає відповідальність за будь яке діяння яке можна кваліфікувати як воєнний злочин, а саме те, що передбачають закони та звичаї введення війни та нормам МГП. Тобто зазначена норма КК хоч і відсилає до норм МГП, але потрібно враховувати те, що самі по собі норми МГП встановлюють критерій серйозності такого порушення в статтях 1 та 4 Женевських конвенцій.

Задля розуміння, щодо саме виступає в якості критерія «серйозності» діяння варто звернути увагу на ст. 50 Конвенції «Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях», в ній передбачено, що серйозними порушеннями, про які йдеться в попередній статті, є ті, що пов'язані з будь-яким із таких діянь: умисним вбивством, тортурами або нелюдським поводженням, зокрема біологічними експериментами, умисним заподіянням тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження й шкоди здоров'ю та із широкомасштабним руйнуванням і привласненням майна, не виправданими воєнною необхідністю й здійсненими незаконно та умисно, - якщо їх скоєно проти осіб чи майна, що знаходяться під захистом, забезпечуваним цією Конвенцією[4].

Також варто звернути увагу на об'єктивну сторону даного злочину, оскільки вона може бути розкритою саме через нормативний тобто оціночний елемент. Така оцінка має на меті саме розрізнити серйозні та не серйозні порушення правил та звичаїв введення війни для подальшої кваліфікації діянь за КК, оскільки Женевські конвенції не визнають будь яке насильство щодо військовополонених або цивільного населення, а саме серйозні тілесні ушкодження або нанесення шкоди здоров'ю.

Тобто для кваліфікації за ст. 438 КК варто враховувати такі критерії як чи є порушення норм МГП, чи відноситься таке правопорушення до договорів, що ратифікувала Україна та чи мають вони серйозний характер відповідно до норм МГП.

Окрім вищезазначеного, належну увагу слід приділити контекстуальному елементу, оскільки він надає змогу відрізнити воєнні злочини від інших суміжних складів злочинів. По суті контекстуальними елементами вистапують наступні: - діяння мало місце у разі оголошення війни, або після початку міжнародного збройного конфлікту або неміжнародного збройного конфлікту і було пов'язано з ним або виконавець усвідомлював фактичні обставини, що засвідчували існування збройного конфлікту [5]. При цьому варто зазначити, що серйозні порушення норм МГП можуть не збігатись з часом та географічним розташуванням місця введення бойових дій, оскільки питання окремого воєнного злочину можуть стосуватись, наприклад, жорстокого поводження з військовополоненими, котрі зазвичай утримуються на значній відстані від зони бойових дій і навіть після закінчення збройного конфлікту.

Окремим питанням є питання потерпілих осіб, оскільки до них відносяться саме особи для яких передбачено захист нормами МГП в якості жертв війни. Такими особами є поранені та хворі військовослужбовці, особи, що потерпіли аварію корабля, а також військовополонені та цивільне населення.

Військовополонені відповідно до ст. 4 III Женевської конвенції є особи, які потрапили в полон до супротивника й належать до однієї з таких категорій особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополчення або

добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил[6].

Цивільним населенням відповідно до ст. 4 IV Женевської конвенції є особи, що перебувають під захистом цієї Конвенції, є ті, хто в будь-який момент та за будь-яких обставин опиняються, у разі конфлікту чи окупації, під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є [7].

Тобто при кваліфікації воєнних злочинів потрібно враховувати, що жорстоке поводження можливо кваліфікувати лише коли воно було направлено зазначених категорій осіб. При цьому для визначення такого критерію як жорстоке поводження потрібно враховувати низку критеріїв які будуть враховувати саме наслідки для потерпілої особи, такі як вплив на психіку, здоров'я, фізична шкода та тривалість таких дій. Відповідно до ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду жорстоке поводження, фактично може проявлятися як у катуванні, так і нелюдському поводженні.

Щодо вигнання цивільного населення для виконання примусових робіт, то тут потрібно враховувати, що таке вигнання має бути не добровільним. Тобто у випадку добровільної згоди цивільної особи до залучення її для виконання робіт це не буде вважатись воєнним злочином. При цьому потрібно враховувати, що для того аби визнати таке діяння воєнним злочином необхідно аби воно супроводжувалось порушенням норм МГП. Фактично просто притягнути особу до відповідальності за вигнання цивільного населення для виконання примусових робіт не можна, якщо відсутні ознаки іншого порушення МГП, тому тут необхідно звернутись ст. 147 IV Женевської конвенції, що передбачає як серйозне порушення умовне зігнання цивільного населення для будівництва фортифікаційних споруд, що вже можна розглядати як примушування до служби в збройних силах супротивної сторони, оскільки такі роботи фактично ведуться цивільним населенням замість військових підрозділів.

Щодо розграбування національних цінностей, фактично такі дії можуть здійснюються шляхом заволодіння чужим майном. При цьому ст. 9 II Протоколу до «Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року» передбачає наступне: «Сторона, яка окупувала

цілком або частково територію іншої Сторони, забороняє та попереджає стосовно окупованої території:

а) будь-який незаконний експорт, інше незаконне переміщення або незаконна передача права власності на культурну цінність;

б) будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не вимагається виключно для охорони, обліку чи збереження культурної цінності;

с) будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, що мають на меті приховання або знищення доказу культурного, історичного чи наукового характеру» [8].

Тобто важливий факт заволодіння чужим майном, але при цьому такі дії будуть кваліфікуватись як інші порушення законів та звичаїв ведення війни. Важливо також буде враховувати те, що за Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року будуть рахуватись лише зазначені у ст. 9 об'єкти, тому і майно цивільного населення яке не має відношення до культурних цінностей буде під захистом вже ст. 147 IV женевської конвенції.

Щодо застосування заборонених засобів введення війни, то під такі дії підпадає використання конкретних засобів, які напряму заборонені МГП до прикладу напади невибіркового характеру по відношенню до цивільних, що передбачено ч. 4 ст. 51 додатковим протоколом до «Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів» [9]. Таку дію можна кваліфікувати як інше порушення законів та звичаїв введення війни.

Щодо питання інших порушень законів та звичаїв війни, то тут варто враховувати те, що під такі дії підпадають саме серйозні порушення норм МГП. По суті це означає саме будь яке порушення, що саме передбачено нормами МГП,

але при цьому воно не має спеціальної форми вчинення.

Фактично деякі вчені зазначають про те, що вчинення порушення законів і звичаїв введення війни можливе у формі відання злочинного наказу можливе лише особою, що має певну службову посаду; здійснення жорстокого поводження по відношенню до військовополоненого чи цивільного населення шляхом бездіяльності можливе також службовою особою чи спеціально зобов'язаною; військовослужбовцями а також іншими особами, що передбаченні ч.2 ст. 401 КК [10].

Щодо суб'єкту воєнного злочину то такий суб'єкт загальний, але при цьому особлива форма вчинення даного злочину може передбачати спеціальні ознаки, тобто у випадку з воєнним злочином це може бути особа наділена спеціальними повноваженнями. Суб'єктивна сторона проявляється в прямому умислі.

Висновки. Загалом КК України по суті відображає саме міжнародні зобов'язання України у сфері кримінально-правової заборони вчинення воєнних злочинів. КК України хоч і врегульовує питання воєнних злочинів, але не надає можливості чітко кваліфікувати певне діяння, а лише відсилає до норм МГП, що в свою чергу може призводити до складності при правильній кваліфікації. При цьому фактично норми КК можуть надавати змогу притягнути особу до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, але при цьому через проблеми кваліфікації таких діянь, тому виникає питання необхідності внесення змін до КК, щодо конкретизації певних діянь. Загалом через, неврегульованість національним законодавством питання кваліфікації воєнних злочинів, виникає необхідність конкретизації дій які підпадають під визначення воєнного злочину.

Список використаних джерел:

1. Короткий Т., Неділько Б. Україна і Міжнародний кримінальний суд: двадцять складних питань і простих відповідей. *Юридична газета*. № 16 (722). 2020. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/ukrayina-i-mizhнародniy-kriminalniy-sud-dvadcyat-skladnih-pitan-i-prostih-vidpovidey.html>
2. Коваль Д. О., Авраменко Р. А. Воєнні злочини. Особливості розслідування міжнародних злочинів, скоєних в контексті збройного конфлікту на Донбасі. Київ, ГО Truth Hounds; Одеса : Фенікс, 2019. 36 с.

3. Яворський В. Справа російського військового Шишимаріна: на які проблеми судочинства та розслідування вказав процес. URL: <https://zmina.info/columns/sprava-rosijskogo-vijskovogo-shyshymarina-dyvni-rechi-yaki-pokazaly-problemy-z-sudom-ta-rozsliduvanyam/>.
4. I Женевська конвенція «Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text.
5. Basic Investigative Standards for International Crimes. August 2019. 279 p. URL: <https://globalrightscompliance.com/wp-content/uploads/2022/03/Basic-Investigative-Standards-for-International-Crimes-Hardcopy.pdf>.
6. III Женевська конвенція «Про поводження з військовополоненими». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
7. IV Женевська конвенція «Про захист цивільного населення під час війни». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
8. II протокол до «Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року», Гаага, 26 березня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text.
9. I Додатковий протокол до «Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів» від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
10. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв введення війни (аналіз складу злочину): автореферат дис. канд. юрид. наук. Харків, 2009. 21 с.

References:

1. Korotkyi T., Nedilko B. Ukraine i Mizhnarodnyi kryminalnyi sud: dvadtsiat skladnykh pytan i prostykh vidpovidei. *Yurydychna hazeta*. № 16 (722). 2020. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/ukrayina-i-mizhnarodnyy-kriminalnyy-sud-dvadcyyat-skladnih-pitan-i-prostih-vidpovidey.html>
2. Koval D. O., Avramenko R. A. Voienni zlochyny. Osoblyvosti rozsliduvannia mizhnarodnykh zlochyniv, skoienykh v konteksti zbroinoho konfliktu na Donbasi. Kyiv, HO Truth Hounds; Odesa : Feniks, 2019. 36 s.
3. Yavorskyi V. Sprava rosiiskoho viiskovoho Shyshymarina: na yaki problemy sudochynstva ta rozsliduvannia vказav protses. URL: <https://zmina.info/columns/sprava-rosijskogo-vijskovogo-shyshymarina-dyvni-rechi-yaki-pokazaly-problemy-z-sudom-ta-rozsliduvanyam/>.
4. I Zhenevska konventsiiia “Pro polipshennia doli poranenykh i khvorykh u diiuchykh armiiah”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text.
5. Basic Investigative Standards for International Crimes. August 2019. 279 p. URL: <https://globalrightscompliance.com/wp-content/uploads/2022/03/Basic-Investigative-Standards-for-International-Crimes-Hardcopy.pdf>.
6. III Zhenevska konventsiiia “Pro povodzhennia z viiskovopolonenyi”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
7. IV Zhenevska konventsiiia “Pro zakhyst tsyvilnoho naseleattia pid chas viiny”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
8. II protokol do “Haazkoi konventsii pro zakhyst kulturnykh tsinnosti u razi zbroinoho konfliktu 1954 roku”, Haaha, 26 bereznia 1999 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text.
9. I Dodatkovyi protokol do “Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv” vid 8 chervnia 1977 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
10. Bazov V.P. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia zakoniv ta zvychaiv vvedennia viiny (analiz skladu zlochyinu): avtoreferat dys. kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2009. 21 s.